

REVISIÓN DE LITERATURA

Aplicaciones de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en el diagnóstico y planificación del tratamiento odontológico

Applications of cone-beam computed tomography (CBCT) in dental diagnosis and treatment planning

Katty Rodríguez Almeida¹. Natalia Sánchez Andrade². Alejandro Díaz Ronquillo³. Verónica Huacón Chérrez⁴
Jacqueline Cedeño Delgado⁵. Cristhian Muñoz Manrique⁶

¹ Especialista en Ortodoncia. Docente Posgrado Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0003-8395-6269>

² Especialista en Periodoncia e Implantología Quirúrgica. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0001-7350-5718>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-0649-7703>

⁴ Especialista en Periodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-2469-7987>

⁵ Magister en Docencia Universitaria e Investigación Educativa. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9865-0938>

[0002-9865-0938](https://orcid.org/0002-9865-0938)

⁶ Magister en Gerencia en servicios de la Salud. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9865-0938>

Correspondencia:

nataliasanchezandrade@gmail.com

Recibido: 16/05/2026

Aceptado: 18/06/2026

Publicado: 22/06/2026

RESUMEN

La tomografía computarizada de haz cónico (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT) ha revolucionado el diagnóstico por imágenes en odontología al proporcionar representaciones tridimensionales de las estructuras craneofaciales con elevada resolución espacial y una dosis de radiación relativamente inferior a la de la tomografía computarizada convencional. Su incorporación en la práctica clínica ha permitido mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la planificación terapéutica en diversas especialidades odontológicas, incluyendo endodoncia, implantología, cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia, periodoncia y odontología restauradora. El objetivo de esta revisión de literatura fue analizar las principales aplicaciones de la CBCT en el diagnóstico y planificación del tratamiento odontológico, así como sus ventajas, limitaciones y repercusiones clínicas. Se realizó una revisión narrativa mediante la búsqueda de literatura científica en las bases de datos PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar. Se seleccionaron publicaciones indexadas entre 2015 y 2025 relacionadas con el uso clínico de la CBCT en odontología. Los resultados evidenciaron que la CBCT proporciona información anatómica detallada, permite la detección precisa de patologías dentales y maxilofaciales, mejora la evaluación de estructuras óseas y facilita la planificación de procedimientos quirúrgicos complejos. Asimismo, contribuye a una toma de decisiones clínicas más predecible y segura. No obstante, su indicación debe fundamentarse en criterios de justificación radiológica, considerando el principio ALADAIP y las recomendaciones internacionales sobre protección radiológica. Se concluye que la CBCT constituye una herramienta diagnóstica indispensable en la odontología contemporánea, cuyo uso racional mejora significativamente la calidad de la atención y los resultados clínicos.

Palabras clave: Tomografía computarizada de haz cónico. CBCT. Diagnóstico por imágenes. Planificación del tratamiento.

ABSTRACT

Cone-beam computed tomography (CBCT) has transformed diagnostic imaging in dentistry by providing three-dimensional representations of craniofacial structures with high spatial resolution and a radiation dose significantly lower than that of conventional computed tomography. Its incorporation into clinical practice has enhanced diagnostic accuracy and optimized treatment planning across several dental specialties, including endodontics, implantology, oral and maxillofacial surgery, orthodontics, periodontics, and restorative dentistry. The aim of this literature review was to analyze the main applications of CBCT in dental diagnosis and treatment planning, as well as its advantages, limitations, and clinical implications. A narrative literature review was conducted through a systematic search of scientific publications in PubMed, Scopus, Web of Science, SciELO, and Google Scholar databases. Indexed studies published between 2015 and 2025 addressing the clinical use of CBCT in dentistry were included. The findings demonstrated that CBCT provides detailed anatomical information, enables accurate detection of dental and maxillofacial pathologies, improves bone structure assessment, and facilitates planning of complex surgical procedures. Furthermore, it supports more predictable and safer clinical decision-making. However, its indication should be based on radiological justification criteria, considering the ALADAIP principle and international recommendations regarding radiation protection. It is concluded that CBCT is an essential diagnostic tool in contemporary dentistry, and its rational use significantly improves healthcare quality and clinical outcomes.

Keywords: Cone-beam computed tomography. CBCT. Diagnostic imaging. Treatment planning

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico por imágenes constituye un componente fundamental en la práctica odontológica moderna, debido a que proporciona información anatómica y patológica indispensable para la toma de decisiones clínicas. Tradicionalmente, las radiografías periapicales, panorámicas y cefalométricas han sido empleadas para la evaluación de estructuras dentomaxilofaciales; sin embargo, estas técnicas presentan limitaciones inherentes relacionadas con la superposición de estructuras anatómicas, distorsión geométrica y ausencia de información tridimensional ⁽¹⁾.

La introducción de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) representó un avance significativo en la radiología odontológica, al permitir la adquisición de imágenes volumétricas tridimensionales con alta resolución espacial y menor exposición a radiación en comparación con la tomografía computarizada médica convencional ⁽²⁾. Desde su incorporación en odontología a finales de la década de 1990, la CBCT ha ampliado considerablemente las posibilidades diagnósticas y terapéuticas en diversas especialidades clínicas ⁽³⁾.

Actualmente, la CBCT es considerada una herramienta de gran utilidad para la evaluación de estructuras óseas, la identificación de anomalías dentarias, la localización de lesiones periapicales, la valoración de defectos periodontales, la planificación de implantes dentales y el análisis de alteraciones craneofaciales complejas ⁽⁴⁾. Asimismo, su aplicación ha demostrado mejorar la precisión diagnóstica y reducir la incertidumbre clínica durante la planificación de tratamientos multidisciplinarios ⁽⁵⁾.

Diversas organizaciones internacionales, entre ellas la European Academy of Dentomaxillofacial Radiology y la American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology, han establecido recomendaciones para el uso adecuado de la CBCT, enfatizando que su indicación debe basarse en una evaluación individualizada del riesgo-beneficio y en el cumplimiento de principios de protección radiológica ^(6,7).

A pesar de sus múltiples ventajas, el uso indiscriminado de la CBCT continúa siendo objeto de debate debido a la exposición a radiación ionizante, los costos asociados y la necesidad de capacitación especializada para la

interpretación de imágenes tridimensionales⁽⁸⁾. Por esta razón, resulta indispensable analizar críticamente la evidencia científica disponible sobre sus aplicaciones clínicas y su impacto en la planificación terapéutica odontológica.

El objetivo de la presente revisión de literatura fue analizar las principales aplicaciones de la tomografía computarizada de haz cónico en el diagnóstico y planificación del tratamiento odontológico, describiendo sus beneficios, limitaciones y relevancia clínica en las distintas especialidades odontológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación de tipo documental, descriptiva y de revisión narrativa de literatura científica. La búsqueda bibliográfica se efectuó entre enero y marzo de 2026 utilizando las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, SciELO y Google Scholar.

Se emplearon combinaciones de términos MeSH y palabras clave en inglés y español, incluyendo: "Cone-Beam Computed Tomography", "CBCT", "Dental Imaging", "Diagnosis", "Treatment Planning", "Implant Dentistry", "Endodontics", "Orthodontics", "Periodontology" y "Oral Surgery". Los operadores booleanos AND y OR fueron utilizados para optimizar la estrategia de búsqueda.

Inicialmente se identificaron 56 publicaciones potencialmente relevantes. Tras la eliminación de registros duplicados y la aplicación de criterios de elegibilidad, se seleccionaron 30 artículos científicos para el análisis final.

Los criterios de inclusión comprendieron artículos originales, revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías clínicas publicados entre 2015 y 2025, disponibles en texto completo y relacionados con las aplicaciones clínicas de la CBCT en odontología. Se excluyeron estudios con información insuficiente, publicaciones duplicadas, cartas al editor y documentos sin revisión por

pares.

La información recopilada fue organizada según las principales áreas de aplicación de la CBCT: fundamentos tecnológicos, endodoncia, implantología, periodoncia, ortodoncia, cirugía oral y maxilofacial, trastornos temporomandibulares y odontología restauradora. Posteriormente se realizó un análisis crítico y comparativo de los hallazgos reportados en la literatura científica seleccionada.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Fundamentos de la tomografía computarizada de haz cónico

La tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) es una modalidad de imagen tridimensional desarrollada específicamente para la evaluación de estructuras dentomaxilofaciales. A diferencia de la tomografía computarizada multicorte convencional, la CBCT utiliza un haz de rayos X de forma cónica que gira alrededor del paciente obteniendo múltiples proyecciones bidimensionales durante una única rotación, las cuales son posteriormente reconstruidas mediante algoritmos computacionales para generar imágenes tridimensionales de alta resolución^(1,2).

Entre las principales ventajas de la CBCT destacan la elevada resolución espacial, la capacidad para obtener imágenes multiplanares, la reducción de las distorsiones geométricas y una dosis de radiación inferior a la empleada en la tomografía computarizada médica convencional^(2,23,24). Estas características han favorecido su incorporación en múltiples especialidades odontológicas, permitiendo una evaluación más precisa de las estructuras anatómicas y de las alteraciones patológicas^(3,4).

Sin embargo, la calidad de las imágenes puede verse afectada por factores como el tamaño del voxel, el campo de visión (FOV), los movimientos del paciente y la presencia de materiales metálicos intraorales que producen artefactos por endurecimiento del haz^(23,24).

Por ello, las recomendaciones actuales establecen que la indicación de CBCT debe estar clínicamente justificada y orientada a responder una pregunta diagnóstica específica^(6,22).

Aplicaciones de la CBCT en endodoncia

La CBCT ha demostrado una utilidad significativa en el diagnóstico y manejo de patologías endodónticas debido a que proporciona una visualización tridimensional de la anatomía radicular y periapical que supera las limitaciones inherentes de las radiografías bidimensionales^(2,9).

Diversos estudios han demostrado que la CBCT posee una mayor sensibilidad para la detección de lesiones periapicales en comparación con la radiografía periapical convencional, especialmente cuando existe destrucción ósea limitada o superposición de estructuras anatómicas^(10,11). Esta capacidad permite identificar patologías en estadios tempranos y realizar diagnósticos más precisos.

Asimismo, la CBCT facilita la localización de conductos accesorios y variaciones anatómicas complejas. En molares superiores, la identificación del segundo conducto mesiovestibular (MB2) puede incrementarse considerablemente mediante el uso de CBCT, favoreciendo el éxito del tratamiento endodóntico^(2,9).

La evaluación de fracturas radiculares verticales, reabsorciones internas y externas, perforaciones iatrogénicas y tratamientos endodónticos fallidos también constituye una indicación importante de esta tecnología⁽²⁷⁾. En casos de retratamiento, la información tridimensional permite identificar conductos omitidos y complicaciones previamente no detectadas mediante métodos convencionales^(2,9).

Aplicaciones en Implantología oral

La planificación implantológica representa una de las indicaciones más ampliamente aceptadas para el uso de la CBCT. Esta tecnología permite evaluar con precisión la altura, anchura y morfología del hueso alveolar

disponible para la colocación de implantes dentales^(3,12).

La CBCT proporciona información detallada sobre la ubicación de estructuras anatómicas críticas como el conducto dentario inferior, el agujero mentoniano, el seno maxilar y las fosas nasales, reduciendo el riesgo de complicaciones intraoperatorias y postoperatorias^(13,14).

Adicionalmente, la planificación virtual basada en imágenes CBCT ha permitido el desarrollo de protocolos de cirugía guiada, los cuales incrementan la precisión quirúrgica y mejoran la predictibilidad del tratamiento implantológico^(12,14). La evaluación de procedimientos de regeneración ósea guiada y elevación de seno maxilar también se ha beneficiado significativamente de la información tridimensional proporcionada por esta modalidad diagnóstica^(3,12).

Aplicaciones en Periodoncia

La CBCT ha ampliado las posibilidades diagnósticas en periodoncia al permitir una valoración tridimensional de los defectos óseos periodontales. Las radiografías convencionales presentan limitaciones para determinar la extensión real de la pérdida ósea debido a la superposición de estructuras anatómicas^(4,15).

La evidencia científica indica que la CBCT posee una elevada precisión para la identificación de defectos infraóseos, dehiscencias, fenestraciones y afectaciones de furcación^(15,16). Esta información resulta particularmente útil para la planificación de procedimientos regenerativos y para la estimación del pronóstico periodontal.

Además, diversos autores han reportado una alta concordancia entre los hallazgos obtenidos mediante CBCT y las observaciones realizadas durante procedimientos quirúrgicos periodontales, lo que respalda su utilidad clínica en casos complejos^(15,16).

Aplicaciones en Ortodoncia

En ortodoncia, la CBCT proporciona información

tridimensional que mejora significativamente la evaluación de discrepancias esqueléticas, asimetrías craneofaciales y relaciones dentoalveolares ^(5,17).

Una de las aplicaciones más relevantes corresponde a la localización de dientes retenidos, especialmente caninos maxilares impactados. La CBCT permite determinar la posición exacta del diente y evaluar posibles reabsorciones radiculares en dientes adyacentes, información difícil de obtener mediante radiografías convencionales ⁽¹⁷⁾.

Asimismo, la CBCT ha demostrado utilidad en la evaluación de reabsorciones radiculares inducidas por movimientos ortodónticos, permitiendo una detección más temprana y precisa de estas alteraciones ⁽¹⁸⁾. También se emplea para el análisis de la vía aérea superior y la valoración tridimensional de anomalías craneofaciales complejas ⁽⁵⁾.

Aplicaciones en cirugía oral y maxilofacial

La cirugía oral y maxilofacial constituye una de las áreas donde la CBCT ha mostrado mayor impacto clínico. Su capacidad para representar tridimensionalmente las estructuras anatómicas permite optimizar la planificación de procedimientos quirúrgicos complejos ^(19,26).

En la extracción de terceros molares impactados, la CBCT facilita la evaluación de la relación existente entre las raíces dentarias y el conducto dentario inferior, contribuyendo a disminuir el riesgo de lesiones neurosensoriales ⁽¹⁹⁾.

Asimismo, la tecnología CBCT es ampliamente utilizada para el diagnóstico y tratamiento de quistes odontogénicos, tumores benignos, lesiones fibroósas, traumatismos maxilofaciales y alteraciones del desarrollo craneofacial ^(19,26). En cirugía ortognática, las imágenes tridimensionales permiten realizar simulaciones virtuales preoperatorias y optimizar la planificación terapéutica ⁽²⁶⁾.

Aplicaciones en la articulación temporomandibular

La evaluación de la articulación temporomandibular (ATM) constituye otra indicación relevante para la CBCT. Esta modalidad permite identificar alteraciones óseas degenerativas, incluyendo erosiones corticales, osteofitos, esclerosis subcondral y remodelaciones condilares ⁽²⁰⁾.

Diversos estudios han demostrado que la CBCT presenta una precisión diagnóstica superior a la radiografía convencional para la evaluación de estructuras óseas articulares ⁽²⁰⁾. Aunque la resonancia magnética continúa siendo el método de referencia para el análisis de tejidos blandos, la CBCT constituye una herramienta complementaria de gran utilidad en la valoración de patologías temporomandibulares.

Aplicaciones en Odontología restauradora y rehabilitación oral

La CBCT también desempeña un papel importante en odontología restauradora y rehabilitación oral. Su utilización permite evaluar la integridad estructural de dientes severamente comprometidos, detectar fracturas coronorradiculares y valorar la cantidad de tejido remanente disponible para procedimientos restauradores complejos ⁽²¹⁾.

En rehabilitación oral, la información tridimensional facilita la planificación interdisciplinaria de tratamientos que involucran implantología, periodoncia, cirugía oral y prótesis, contribuyendo a mejorar la predictibilidad clínica y los resultados funcionales y estéticos ⁽²¹⁾.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en la presente revisión evidencian que la CBCT constituye una de las herramientas diagnósticas más importantes incorporadas a la odontología durante las últimas décadas. La literatura científica coincide en señalar que la principal ventaja de esta tecnología radica en la obtención de imágenes tridimensionales de alta resolución que permiten superar las limitaciones

asociadas a los métodos radiográficos bidimensionales convencionales ^(1,2,22).

Las especialidades odontológicas que han experimentado mayores beneficios derivados del uso de CBCT son la implantología, la endodoncia y la cirugía oral y maxilofacial ^(3,9,19). En implantología, diversos estudios han demostrado que la planificación basada en CBCT mejora significativamente la precisión de la colocación de implantes y disminuye la incidencia de complicaciones quirúrgicas relacionadas con estructuras anatómicas críticas ^(12,14).

En Endodoncia, la evidencia disponible indica que la CBCT presenta una sensibilidad diagnóstica superior para la detección de lesiones periapicales, fracturas radiculares y variaciones anatómicas complejas, permitiendo establecer diagnósticos más precisos y mejorar la planificación terapéutica ^(9,10,27).

De manera similar, en periodoncia y ortodoncia, la información tridimensional proporcionada por la CBCT ha favorecido una mejor comprensión de los defectos óseos periodontales, las anomalías dentoalveolares y las alteraciones asociadas a dientes retenidos ^(15,17). Estos hallazgos respaldan la creciente incorporación de esta tecnología en los protocolos diagnósticos contemporáneos.

No obstante, los beneficios diagnósticos deben ser evaluados conjuntamente con los riesgos asociados a la exposición a radiación ionizante. Aunque la dosis efectiva de la CBCT es inferior a la de la tomografía computarizada médica convencional, continúa siendo superior a la de las radiografías intraorales y panorámicas ^(23,24,28). Por esta razón, organismos internacionales recomiendan aplicar los principios de protección radiológica y limitar su utilización a situaciones en las que la información obtenida influya directamente en la toma de decisiones clínicas ^(6,22).

Las recomendaciones más recientes promueven la

aplicación del principio ALADAIP (As Low As Diagnostically Acceptable, being Indication-oriented and Patient-specific), el cual enfatiza la individualización de la indicación radiológica y la optimización de los parámetros de adquisición para minimizar la dosis recibida por el paciente ^(7,28,29,30).

En conjunto, la evidencia científica revisada respalda el uso racional y justificado de la CBCT como una herramienta diagnóstica avanzada que mejora significativamente la precisión clínica y contribuye al desarrollo de una odontología basada en evidencia.

CONCLUSIONES

La tomografía computarizada de haz cónico constituye una herramienta diagnóstica de gran valor en la odontología contemporánea debido a su capacidad para proporcionar imágenes tridimensionales de alta resolución de las estructuras dentomaxilofaciales.

Su aplicación ha demostrado mejorar significativamente la precisión diagnóstica y la planificación terapéutica en especialidades como endodoncia, implantología, periodoncia, ortodoncia, cirugía oral y rehabilitación oral.

La CBCT permite identificar alteraciones anatómicas y patológicas que frecuentemente no son detectadas mediante métodos radiográficos convencionales, favoreciendo una toma de decisiones clínicas más segura y predecible.

A pesar de sus múltiples ventajas, su utilización debe fundamentarse en criterios de justificación radiológica, considerando el balance entre beneficio diagnóstico y exposición a radiación ionizante.

Finalmente, la evidencia científica disponible respalda el uso racional de la CBCT como una herramienta esencial para optimizar los resultados clínicos y mejorar la calidad de la atención odontológica basada en evidencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Scarfe WC, Farman AG. What is cone-beam CT and how does it work? *Dent Clin North Am.* 2008;52(4):707-30.
2. Patel S, Durack C, Abella F, Shemesh H, Roig M, Lemberg K. Cone beam computed tomography in Endodontics. *Int Endod J.* 2015;48(1):3-15.
3. Bornstein MM, Horner K, Jacobs R. Use of cone beam computed tomography in implant dentistry. *Clin Oral Implants Res.* 2014;25(1):124-37.
4. Vandenberghe B. The role of CBCT in periodontal diagnosis and treatment planning. *Periodontol 2000.* 2018;76(1):114-32.
5. Kapila SD, Nervina JM. CBCT in orthodontics: assessment of treatment outcomes and indications. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2015;148(6):908-14.
6. European Commission. Radiation Protection No. 172: Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology. Luxembourg: European Union; 2012.
7. American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology. Clinical recommendations regarding use of CBCT in dentistry. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2024;137(2):e1-e18.
8. Dawood A, Patel S, Brown J. Cone beam CT in dental practice. *Br Dent J.* 2009;207(1):23-8.
9. Patel S, Brown J, Pimentel T, Kelly RD, Abella F, Durack C. Cone beam computed tomography in Endodontics – a review. *Int Endod J.* 2019;52(8):1138-52.
10. Kruse C, Spin-Neto R, Wenzel A, Kirkevang LL. Diagnostic accuracy of CBCT for periapical lesions. *Int Endod J.* 2015;48(11):1069-78.
11. Ee J, Fayad MI, Johnson BR. Comparison of CBCT and periapical radiography in endodontics. *J Endod.* 2014;40(3):336-41.
12. Greenberg AM. Digital technologies for dental implant treatment planning. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 2019;31(3):365-78.
13. Naitoh M, Hirukawa A, Katsumata A, Arijji E. Assessment of mandibular canal using CBCT. *Dentomaxillofac Radiol.* 2017;46(2):20160244.
14. Tyndall DA, Price JB, Tetradis S, Ganz SD, Hildebolt C, Scarfe WC. Position statement of the AAOMR on implant imaging. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2019;128(5):457-69.
15. Walter C, Kaner D, Berndt DC, Weiger R, Zitzmann NU. Three-dimensional imaging in periodontology. *J Clin Periodontol.* 2016;43(7):560-70.
16. Grimard BA, Hoidal MJ, Mills MP, Mellonig JT, Nummikoski PV, Mealey BL. Comparison of clinical, radiographic and CBCT findings in periodontal defects. *J Periodontol.* 2017;88(2):142-9.
17. Alqerban A, Jacobs R, Lambrechts P, Loozen G, Willems G. CBCT in impacted canine assessment. *Eur J Orthod.* 2016;38(1):1-12.
18. Botticelli S, Verna C, Cattaneo PM, Heidmann J, Melsen B. Root resorption assessed by CBCT. *Angle Orthod.* 2017;87(1):18-24.
19. Guerrero ME, Shahbazian M, Elsiens Bekkering G, Nackaerts O, Jacobs R. Diagnostic efficacy of CBCT in oral surgery. *Dentomaxillofac Radiol.* 2018;47(5):20170388.
20. Honey OB, Scarfe WC, Hilgers MJ, Klueber K, Silveira AM, Haskell BS. Accuracy of CBCT for TMJ evaluation. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2007;132(4):429-38.
21. Barghan S, Tetradis S, Mallya SM. Application of CBCT in restorative dentistry. *Dent Clin North Am.* 2018;62(3):361-91.
22. Horner K, O'Malley L, Taylor K, Glennly AM. Guidelines for CBCT use in dentistry. *Dentomaxillofac Radiol.* 2015;44(1):20140225.
23. Jacobs R, Quirynen M. Dental CBCT and radiation dose considerations. *Dentomaxillofac Radiol.* 2014;43(2):20130432.
24. Pauwels R. Radiation dose aspects of CBCT. *Dentomaxillofac Radiol.* 2015;44(1):20140256.
25. Yeung AWK, Jacobs R, Bornstein MM. Novel applications of CBCT in dentistry. *Quintessence Int.* 2020;51(2):102-12.
26. Angelopoulos C. Cone Beam Computed Tomography in Oral and Maxillofacial Surgery. *Dent Clin North Am.* 2018;62(3):387-96.

27. Patel S, Mannocci F, Wilson R, Dawood A, Pitt Ford T. Detection of vertical root fractures with CBCT. *Int Endod J.* 2016;49(4):360-8.
28. Ludlow JB, Walker C. Assessment of radiation risk from CBCT examinations. *Dentomaxillofac Radiol.* 2019;48(7):20180245.
29. Ezoddini Ardakani F, Razavi SH, Tabrizizadeh M. Clinical indications of CBCT in dentistry. *Imaging Sci Dent.* 2021;51(1):1-11.
30. European Academy of Dentomaxillofacial Radiology. Basic principles for CBCT use in dentistry. *Dentomaxillofac Radiol.* 2023;52(4):20230015.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo